

Ensemble-Methoden aus menschlichen und maschinellen Bewertungen – Ein Entitäten-Abstimmungsexperiment für 3 Tools und N Forschende

André Blessing (Universität Stuttgart), Kerstin Jung (Universität Stuttgart), Claus-Michael Schlesinger (Universität Stuttgart), Mona Ulrich (Deutsches Literaturarchiv Marbach)

Maschinelle Werkzeuge sind objektiv? Keineswegs! Tools, die Textdaten analysieren und mit Annotationen anreichern, lernen auf gegebenen Daten und nehmen dabei deren Standpunkt ein. Neben den „Fähigkeiten“ der Technik ist daher auch die manuelle Trainingsdatenauswahl und -aufbereitung ein wichtiger Faktor bei der Suche nach einem geeigneten maschinellen Werkzeug. Die Anwendung eines Annotationswerkzeugs auf Textdaten ist somit durchaus auch als Experiment zu verstehen: Ist das Ergebnis ausreichend? Werden die vergebenen Kategorien im Sinne des Forschungsansatzes interpretiert? Während beim maschinellen Lernen gerne die unterschiedlichen Lernerfahrungen verschiedener Tools in sogenannten „Ensemble“-Ansätzen kombiniert werden, möchten wir ein Experiment mit mehreren Entitätenerkennern durchführen, deren Vorhersagen sich bestätigen, ergänzen oder widersprechen können und als zusätzliche Ebene um die Bewertung von Forschenden aus verschiedenen Disziplinen und Forschungsrichtungen ergänzen.

Den Teilnehmenden werden literarische Texte (Netzliteratur/Blogs) vorgestellt, die von drei verschiedenen Entitätenerkennern annotiert wurden, die für die Forschungsgemeinschaft verfügbar sind. Die Forschenden können dann für alle Annotationen auswählen, ob sie einer Toolausgabe oder keiner dieser Varianten folgen würden. Dabei werden bewusst keine Annotationsrichtlinien vorgegeben, alle Forschenden urteilen von ihrem eigenen Forschungshintergrund aus und mit ihrer eigenen Forschungsfrage im Sinn.

Das Experiment findet in einem live-online Modus statt, bei dem Features der virtuellen Kommunikationsplattform, wie z.B. Umfragen, zum Einsatz kommen. Das Format ist flexibel bezüglich der Teilnehmerzahl, eine große Teilnehmerzahl erlaubt klare Mehrheiten oder interessante Verteilungen bei der Abstimmung, eine kleine Teilnehmerzahl ermöglicht zusätzliche Diskussion. Als Erkenntnisgewinn nehmen die Teilnehmenden einen Einblick in verschiedene gebrauchsfertige Werkzeuge zur Entitätenerkennung sowie deren Möglichkeiten und Grenzen mit und können damit zukünftige Annotationsergebnisse besser bewerten. Gegebenenfalls ergibt sich ein Einblick, dass selbst klare Fälle bei verschiedenem Hintergrund vielleicht doch nicht so klar sind.

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.